

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН
2030

ФОРУМ
2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
“O‘ZBEKISTON - 2030” STRATEGIYASI CONFERENCE

17-18 OCTOBER 2024 TRENDS”

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: “UZBEKISTAN-2030” STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
“IFRS” ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

- Sustainable sectors based on "green" corporate accounting of digital business;
- Financial management of digital business using "green" corporate accounting;
- The role of green accounting in digital business marketing: a view from the perspective of sustainable development;
- Decarbonizing the digital economy with a focus on green corporate accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

1 ЮНАЛИШ: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT
РИВОЖЛАНИШИНИНГ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА
ИСТИҚБОЛЛИ ЮНАЛИШ
"Глобал ва миллий
иқтисодийот трендлари"
номли конференция

2030 CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 452 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil
16-17-oktabrda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., (PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., (PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmini rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi.....	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb kilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.....	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish.....	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish.....	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty.....	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan.....	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies.....	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Utkurovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodorod fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

FISKAL BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA “NATIJAGA YO‘NALTIRILGAN BUDJETLASHTIRISH” USLUBIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Kasimova Gulyar Axmatovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Budjet hisobi va g‘aznachilik” kafedrası professori, DSc

Agzamov Avazxon Talgatovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Soliq va soliqqa tortish” kafedrası professori v.b., PhD

Annotatsiya: Mazkur maqolada Davlat budjetini “natijaga yo‘naltirilgan budjetlashtirish” tizimida shakllantirish, uning ijro etilishini ta‘minlash, budjet-soliq siyosatini amalga oshirish jarayonlari tahlil qilingan. Davlat budjeti mablag‘laridan samarali foydalanish bo‘yicha amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Davlat budjeti, “natijaga yo‘naltirilgan budjetlashtirish”, moliyaviy nazorat, davlat moliyasini boshqarish, davlat moliyaviy nazorati, budjet taqchilligi, ijtimoiy soha xarajatlari, budjet tashkiloti.

Abstract: This article analyzes the processes of forming the state budget in the system of “result-oriented budgeting”, ensuring its execution and implementing fiscal policy. Practical proposals and recommendations for the effective use of state budget funds have been developed.

Key words: State budget, “result-based budgeting”, financial control, state financial management, state financial control, budget deficit, social expenditures, budgetary organization.

Аннотация: В данной статье анализируются процессы формирования государственного бюджета в системе “ориентированного на результат бюджетирования”, обеспечения его исполнения и реализации бюджетно-налоговой политики. Разработаны практические предложения и рекомендации по эффективному использованию средств государственного бюджета.

Ключевые слова: Государственный бюджет, “бюджетирование, ориентированное на результат”, финансовый контроль, государственное финансовое управление, государственный финансовый контроль, дефицит бюджета, расходы социальной сферы, бюджетная организация.

KIRISH

Davlat moliyasini boshqarish tizimini yangi bosqichga olib chiqish va budjet intizomini yanada mustahkamlash, soliq-budjet tizimining shaffofligini oshirish, Davlat budjeti mablag‘laridan foydalanish samaradorligi va natijadorligini oshirish, davlat moliyaviy nazoratini tashkil etishning zamonaviy usullarini joriy etish, O‘zbekiston Respublikasining “2024-yil uchun O‘zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to‘g‘risida” 2023-yil 25-dekabrda O‘RQ-886-son Qonun¹ Qonuniga muvofiq, ish haqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlarni kamaytirish O‘zbekiston Respublikasi Budjet kodeksining 120-moddasiga asosan amalga oshiriladi. Turli darajadagi mahalliy budjetlar xarajatlari natijadorligi budjet tashkilotlari va budjet mablag‘lari oluvchilarning budjet mablag‘larini o‘zlashtirishi, shuningdek g‘aznachilikda qabul qilingan yuridik va moliyaviy majburiyatlar hisobga olinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jahon amaliyotida ijtimoiy sohaga qarashli ta‘lim va sog‘liqni saqlash muassasalari xarajatlarini rejalashtirish jarayonida “xarajatlarga oid majburiyatlar”, “natijaga yo‘naltirilgan budjetlashtirish” va “natijaviylikka yo‘nal-

1 <https://lex.uz/uz/docs/-6707765>

tirilgan budjetlashtirish” atamalaridan keng foydalaniladi. Tadqiqot ishimizda “natijaga yo’naltirilgan budjetlashtirish” bo’yicha tizimli adabiyotlar tahlili amalga oshirildi. O’rni kelganda shuni ta’kidlash kerakki, “natijaga yo’naltirilgan budjetlashtirish” turli adabiyotlarda texnologiya, model, uslub, usul, tizim va mexanizm sifatida o’rganilgan.

Hozirgi kunga qadar budjet xarajatlarni rejalashtirish va budjet ijrosi natijalarining mazmun-mohiyati turli iqtisodiy adabiyotlarda turlicha talqin qilinayotganligini ta’kidlab o’tish lozim. Jumladan, iqtisodchilar I.N. Batina, A.Yu. Tuskaya fikrlariga ko’ra, budjetning ijrosi natijalari ham baholanadi. Budjet mablag’lari ishlatilishining samaradorligini oshirish, davlat xarajatlarini boshqarishni optimallashtirish maqsadida, davlat budjetini rejalashtirishda jahon amaliyotida budjetni rejalashtirishning mazkur uslubidan foydalaniladi. Amaliyotchilar budjet xarajatlarini optimallashtirishda “natijaga yo’naltirilgan budjetlashtirish” uslubini amalda qo’llash va takomillashtirish eng maqbul yo’llaridan biri deb hisoblashadi”[9]. “Markaziy va mahalliy davlat hokimiyati organlari zimmasiga yuklatilgan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ta’minlash uchun zarur bo’ladigan mablag’larni “natijaga yo’naltirilgan budjetlashtirish” asosida budjet tashkilotlariga o’z vaqtida va to’liqligicha yetkazilishiga erishish – ular zimmasiga yuklatilgan vazifalarni to’la-to’kis bajarish imkonini beradi” [13].

Budjetni rejalashtirish boshqarishning tarkibiy qismi bo’lib, davlatning pul mablag’larini tashkil etish, taqsimlash, qayta taqsimlash va ishlatish jarayonlarini rejali boshqarishdir, degan qarashlar ham mavjud. “Budjetni rejalashtirish bosqichi, boshqarishning barcha bosqichlaridagi eng muhim bosqichdir, budjetni rejalashtirishda budjet daromadlari manbalari, xarajatlar yo’nalishlari aniqlanadi. Davlatning ijtimoiy va siyosiy vazifasi moddiy ko’rinishga keltiriladi va boshqaruv organlariga ijtimoiy-iqtisodiy vazifalar yuklanadi” [10].

Iqtisodchilar N.D. Emirov, A.U. Emirovalarning fikriga ko’ra, “Xarajatlarni boshqarish texnologiyasida budjet xarajatlari kutilayotgan natijalar bilan asoslanmaydi, xato va kamchiliklar, budjetni boshqarish muammolari haqiqiy va rejayiy ko’rsatkichlarga muvofiq nazoratni amalga oshirishda ko’rinadi”[16]. “Natijaviylikka yo’naltirilgan budjetlashtirish” texnologiyasi quyidagilarni ko’rsatadi: hisobot davri yakunida budjet tashkiloti faoliyati natijalarining ko’rsatkichlari (davolangan bemorlar soni, oliy o’quv yurtiga kirgan va olimpiadada g’olib bo’lgan o’quvchilar soni); budjet tashkiloti faoliyati natijalari birligiga mos ravishda budjet mablag’lari hajmi. Bu holatda budjet xizmatini ko’rsatish uchun talab qilinadigan budjet mablag’lari miqdorini quyidagi iqtisodiy-matematik modelda yaqqol ko’rish mumkin.

$$B_i = P_i \cdot H_i + B_{oi}$$

P_i – i xizmat ko’rsatishda faoliyat natijasi ko’rsatkichi.

H_i – foydali natija birligiga mos hisoblangan moliyaviy resurslarning me’yoriy darajasi.

B_{oi} – ko’rsatilgan xizmatlar hajmi bilan to’g’ridan-to’g’ri bog’lanmagan doimiy xarajatlar summasi.

Fikrimizcha, “natijaviylikka yo’naltirilgan budjetlashtirish” (NYB) texnologiyasiga davlat xarajatlarini boshqarish islohoti nuqtai nazaridan yondoshish o’rinli bo’ladi. Budjet amaliyotida yetakchilik qilayotgan xarajatlar smetasini rejalashtirishdan farqli o’laroq, budjet xarajatlarini rejalashtirishning dasturiy-maqsadli budjetlashtirish uslubidan foydalanish davlat budjeti mablag’larini boshqaruvchilar faoliyatining ijtimoiy ahamiyatga molik miqdor jihatidan o’lchash mumkin bo’lgan natijalarga yo’naltirish va belgilangan maqsadga hamda natijalarga erishilishi monitoringini amalga oshirish zaruratidan kelib chiqadi.

P.I. Tretyakov tomonidan ta’lim tizimini boshqarishda “natijaga ko’ra boshqarish” yondoshuv taklif qilingan. “Natijaga ko’ra boshqarish tashkilotning barcha a’zolari tomonidan belgilangan va kelishilgan natijalarga erishishni ta’minlovchi boshqarishdir. Tashkilot rahbari va bo’ysinuvchi shaxslar muayyan natijani belgilaydi, mazkur natijaga erishish uchun zarur bo’lgan moliyaviy resurslarni tanlaydi” [15]. “Smetali rejalashtirishda budjetdan moliyalashtiriladigan ijtimoiy xizmat (ta’lim, tibbiy xizmat)ning natijalarini aniqlash imkoniyati juda ham murakkab kechadi. Mazkur tizimda amalda sarflangan xarajatlarning o’zi va tejalgan mablag’gina natijalar sifatida qabul qilinadi. Mazkur yondashuv budjetdan moliyalashtirishning samaradorligini aniqlash imkoniyatini bermaydi, moliyalashtirishning rejalashtirilgan va amaldagi summasini taqqoslash imkonini beradi, xolos”[12].

Iqtisodchi D.A. Raxmonov fikricha, “ijtimoiy sohani moliyalashtirishda budjetdan tashqari davlat maqsadli jamg’armalarini tashkil etish, ta’lim tizimini moliyalashtirishda endaument, texnoparklardan va sog’liqni saqlash sohasini moliyalashtirishda tibbiy sug’urtadan foydalanish, ta’lim va sog’liqni saqlash sohalarida “natijaviylikka yo’naltirilgan budjetlashtirish” uslubini qo’llash muhimdir [14].

Fikrimizcha, “natijaga yo’naltirilgan budjetlashtirish” texnologiyasi budjet jarayonini va davlat boshqaruvini tashkillashtirish tizimi bo’lib, bunda budjet xarajatlarini rejalashtirish erishilayotgan natijalarga qarab amalga oshiriladi. Eng muhimi, “natijaga yo’naltirilgan budjetlashtirish”da davlat budjeti g’azna ijrosining natijalari ham baholanadi. “NYB” texnologiyasi rejalashtirilgan budjet xarajatlari va kutilayotgan natijalar o’rtasidagi o’zaro aloqani aks ettiruvchi budjetni shakllantirish tizimidir. Budjetlashtirishda mazkur modelning maqsadi – sarflangan resurslar hamda olingan bevosita va ijtimoiy natijalarning muvofiqligini nazorat qilish, budjetdan moliyalashtiriladigan faoliyatning ahamiyati hamda ijtimoiy va iqtisodiy samaradorlik darajasiga baho berishdan iborat.

Davlat budjeti davlatning vazifalarini mablag' bilan ta'minlashga xizmat qilishi nuqtai nazaridan olib qaralganda budjet xarajatlarini to'g'ri va aniq rejalashtirish ikki tomonlama ahamiyat kasb etadi. Birinchidan, davlat tomonidan amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalar mablag' bilan to'liq ta'minlanishi evaziga mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti ta'minlansa, ikkinchidan, budjetdan sarflanyotgan mablag'larning natijadorligi, maqsadliligi va manzilliligi ortishi evaziga budjet mablag'laridan foydalanish samaradorligi ortadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida tizimli yondoshuv, induksiya va deduksiya, abstrakt-mantiqiy fikrlash, guruhlash, qiyosiy taqqoslash kabi usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti ta'kidlaganlaridek, "...Yangi yildan boshlab har bir hokim o'z tumaniga 40-50 million dollar xususiy investitsiyalarni olib kelishi kerak bo'ladi. Vazirlar faqat davlat mablag'ini sarf qilmasdan, o'zlari ham tashabbus ko'rsatib, xususiy investitsiyalarni jalb qilishlari lozim. Har bir vazirning siyosiy maqomi, Prezident, Parlament va jamoatchilik oldidagi mas'uliyati oshiriladi, bunga mos ravishda javobgarligi ham kuchaytiriladi. Ularga aholi muammolarini hal qilish uchun yetarli vakolat va mablag' beriladi, vazirliklar faoliyatida ochiqlik, qonuniylik, natijadorlik va sifat asosiy mezon bo'ladi" [7].

Budjet jarayoni ishtirokchilarining mustaqilligini oshirish, jumladan mahalliy budjetdan moliyalashtiriladigan budjet tashkilotlarning budjet so'rovini ko'rib chiqish funksiyasini qo'shish hamda har yilgi budjetdan ajratilgan mablag'larni "o'zlashtirish"dan aniq natijalarga erishish yo'nalishiga o'tkazish orqali vazirliklar – budjet mablag'larining birinchi darajali taqsimlovchilarning budjetni shakllantirish bo'yicha vakolatlarini kengaytirish, shuningdek, shunga ko'ra moliyalashtirishni tarmoq vazirliklari orqali amalga oshirish nazarda tutildi. Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan har bir tarmoq vazirligi uchun ikki turdagi budjet xarajatlarining chegaraviy miqdori shakllantiriladi: amalga oshirilayotgan tadbirlar uchun xarajatlar hamda yangi dasturlar va tadbirlar uchun chegaraviy miqdor. Uzoq va o'rta muddatli rejalashtirish kabi "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" yoki dasturiy-maqsadli moliyalashtirishga o'tish ham ko'p yillardan beri mamlakatimiz budjet tizimining kun tartibidagi muhim masala bo'ldi.

O'zbekistonda davlat budjetini boshqarishni isloh qilish chora-tadbirlari doirasida budjet amaliyotida sekin-asta mazkur usulning ilk kurtaklari namoyon bo'ldi. O'zbekistonda Davlat budjeti xarajatlarini rejalashtirishning yangi tamoyillarini va budjetlashtirishning yangi tartibini joriy qilishga mas'ul budjet tashkilotlari moliyalashtirishdan davlat ijro organlari strategik maqsadi va vazifalaridan kelib chiqib, ijtimoiy xizmatni ko'rsatishni ta'minlashga xizmat qiladigan moliyalashtirish tizimiga o'tildi.

O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligining Davlat budjeti xarajatlari samaradorligini baholashning quyidagilarni nazarda tutuvchi tartibi bosqichma-bosqich joriy etildi:

- 2020-yil davomida sog'liqni saqlash, xalq ta'limi, avtomobil yo'llari va suv xo'jaligi sohalarida 2018-2019-yillardagi tadbirlarga yo'naltirilgan budjet va budjetdan tashqari mablag'larning natijadorligini xalqaro moliya institutlari ekspertlarini jalb qilgan holda tahlil qilish va baholash;

- baholash natijalaridan kelib chiqib, O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Avtomobil yo'llari qo'mitasi va Suv xo'jaligi vazirligi xarajatlarining sifat va miqdor ko'rsatkichlarini belgilash hamda tajriba tariqasida, ularni baholash tizimini joriy etish, budjetlarini shakllantirish;

- 2021-yildan boshlab barcha vazirlik va idoralar budjet xarajatlarining samaradorlik indikatorlarini belgilagan holda maqsadli rejalashtirish tizimiga o'tkazish va mazkur tizimni 2022-yil budjetini shakllantirishda tatbiq etish;

- budjet xarajatlari samaradorligini baholash va budjetni rejalashtirishning dasturiy-maqsadli uslublarini joriy etish"[2].

"O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida o'z dolzarbligini ifoda etayotgan barcha maqsadlarga erishish, O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirishda quyidagi indikatorlardan foydalaniladi:

- har bir insonga o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishi uchun munosib sharoitlar yaratish;
- barqaror iqtisodiy o'sish orqali aholi farovonligini ta'minlash;
- suv resurslarini tejash va atrof-muhitni muhofaza qilish;
- qonun ustuvorligini ta'minlash, xalq xizmatidagi davlat boshqaruvini yaxshilash;
- "xavfsiz va tinchliksevar davlat" tamoyiliga asoslangan siyosatni davom ettirish" [6].

1-jadval. Budget mablag'lari samaradorligini va natijadorligini oshirishda maqsadli indikatorlardan foydalanish [18].

T/r	Yillar	Maqsadli indikatorlar foizda
1.	2023-yil	15
2.	2024-yil	20
3.	2025-yil	30
4.	2030-yil	60

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risidagi 158-son Farmoni 46-bandida "Fiskal barqarorlikni ta'minlash va davlat majburiyatlarini samarali boshqarish" belgilangan. Ushbu maqsadga erishish uchun 5 ta samaradorlik ko'rsatkichlaridan biri 2030-yilgacha "Natijaga yo'naltirilgan byudjetlashtirish" amaliyotiga to'liq o'tish ko'zda tutilgan. Yillik budjetni shakllantirishda "Natijaga yo'naltirilgan budjet" tizimi bosqichma-bosqich joriy etiladi. "Natijaga yo'naltirilgan budjet" tizimi bilan Davlat budjeti xarajatlarining 2023-yilda 15 foizi, 2024-yilda 20 foizi, 2025-yil 30 foizi, 2030-yilga kelib 60 foizi maqsadli indikatorlar bilan qamrab olinadi. Budget amaliyotida "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish"ning ijobiy tomonlari va afzalliklari yaqqol ko'rindi.

Mamlakatimizda o'z navbatida, amalga oshirilayotgan islohotlar vazirlik, idora va mahalliy davlat hokimiyati organlarining birinchi darajali xarajatlarni, davlat dasturlari va hududlarni rivojlantirish bo'yicha tadbirlarni o'z vaqtida moliyalashtirishda javobgarligini oshirishni, manbai aniq bo'lmagan tadbirlarni amalga oshirmaslik va budget intizomini yanada qat'iy lashtirishni talab etadi.

1-rasm. Natijaga yo'naltirilgan byudjetlashtirishni tashkil qilish [18].

Davlat moliyasini tizimi va budget intizomini yanada mustahkamlash, soliq-budget tizimining shaffofligini oshirish, mahalliy davlat hokimiyati organlarining budget daromadlari prognoz ko'rsatkichlari bajarilishida manfaatdorligini kuchaytirish, O'zbekiston Respublikasining "2020-yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to'g'risida"gi Qonuni ijrosini ta'minlash maqsadida 2020–2024-yillarda davlat moliyasini boshqarish tizimini takomillashtirish strategiyasining asosiy yo'nalishlari belgilandi. Jumladan, soliq-budget siyosatiga strategik yondashuvni tatbiq etish maqsadida o'rta muddatli budjetni ishlab chiqish va yillik budjetni shakllantirishning "natijaga yo'naltirilgan budjet" tizimi joriy etiladi. Respublikamizda vazirlik va idoralar, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklarining budget-moliya sohasidagi asosiy vazifasi belgilandi:

budget mablag'laridan maqsadli va oqilona foydalanish hamda uni tejash, budget intizomini mustahkamlash, budget mablag'laridan foydalanishning natijadorligi bo'yicha hisobdorlik tizimini kuchaytirish;

birinchi navbatda moliyalashtiriladigan (ish haqi, oziq-ovqat, dori-darmon va kommunal xizmat) xarajatlarni o'z vaqtida moliyalashtirish va kreditor qarzdorlikka yo'l qo'ymaslik;

obyektlarni loyihalashtirish, qurish (rekonstruksiya qilish) va jihozlash uchun nazarda tutilgan mablag'larni, birinchi navbatda, oldingi yillardan o'tuvchi obyektlarni ishga tushirishga yo'naltirish.

Fikrimizcha, milliy iqtisodiyotni boshqarish va tartibga solishda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda har bir bosqichning ustuvor taraqqiyot vazifalarini to'liq bajarishda davlat budjeti ham muhim ahamiyat kasb

etadi va ma'lum ijtimoiy vazifalarni bajaradi. Prognoz ko'rsatkichlari bilan haqiqatda ijro ko'rsatkichlari o'rtasidagi farq, ya'ni budjetni prognozlashtirishdagi xatoliklar katta bo'lishi davlatning iqtisodiy siyosatini amalga oshirishda uzilishlarning vujudga kelishiga sabab bo'ladi. Budjet xarajatlarining rejalashtirilganidan oshib ketishi budjet defitsitini keltirib chiqaradi, budjet daromadlari bo'yicha reja ko'rsatkichlarining to'liq bajarmasligi, ayrim ijtimoiy xarajatlarni qisqartirishga olib keladi. Moliya yili boshida choraklar kesimida rejalashtirilgan davlat budjeti xarajatlari chorak yakuni bo'yicha ijrosidan kelib chiqib, tuzatish va o'zgartirishlar kiritiladi. Shu orqali davlat budjeti xarajatlari tarkibida ishlatilmay qolgan mablag'lar boshqa maqsadli yo'nalishlarda sarflanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston Respublikasi Davlat budjetining ijtimoiy soha xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish, mazkur xarajatlar uchun ajratilgan budjet va budjetdan tashqari mablag'larining samaradorligini oshirish hamda ijtimoiy sohaga qarashli tashkilotlarni boshqarishda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" texnologiyasiga qaratilgan nazariy-metodologik va tashkiliy masalalar o'ta dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Barqaror iqtisodiy o'sishga erishish uchun budjet xarajatlarini qisqartirish emas, balki ular tarkibining shunday mutanosib nisbatlarni aniqlash zarurki, buning natijasida iqtisodiy o'sishning rag'batlantirilishiga xizmat qiladi. Davlat budjeti xarajatlarining YalMdagi ulushi oshishi bilan xalq farovonligini baholab bo'lmaydi, balki davlat budjetidan sarflanayotgan mablag'lar miqdoriga qarabgina emas, balki mablag'larning sarflanish tartibi, natijasini baholash orqali amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi tuzilmasining samaradorlik ko'rsatkichlarini tahlil qilgan holda vazirlik departamentlari, bosh boshqarmalari va boshqarmalari funksiyalarini, ularning tarmoq vazirliklari hamda boshqa birinchi va ikkinchi darajali budjet mablag'lari taqsimlovchilari bilan munosabatlarini o'rganish lozim.

Fikrimizcha, birinchi darajali budjet mablag'larini taqsimlovchilar tomonidan ikkinchi darajali budjet mablag'larini taqsimlovchilarga hamda ular tasarrufidagi budjet tashkilotlari uchun budjet mablag'larining chegaralangan miqdorlarini belgilash jarayonini tartibga solish zarur. Vazirlik va idoralarning mas'ul mutaxassislarini muntazam ravishda budjet dasturlarini ishlab chiqish, ijrosini monitoring qilish bo'yicha o'quv kurslarini tashkil qilish va o'qitib borish muhimdir.

Soliq-budjet hisobotini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish davlat moliyasining barqarorligi hamda daromadlarni prognoz qilish imkoniyatlarini oshiradi va ishonchli baholash uchun soliq-budjet ma'lumotlarining solishtiriluvchanligini va muvofiqligini ta'minlaydi.

Fikrimizcha, budjet jarayonida budjet tasnifini takomillashtirish talab etiladi, budjet tasnifiga yetarlicha e'tibor berilmayotganligi budjet ijrosida aniqlik va to'liqlik tamoyillariga zid bo'ladi, budjet mablag'larining natijaviyligi chegaralanadi.

Fikrimizcha, budjetdan moliyalashtiriladigan tashkilotlarni smeta-shtat hamda budjet intizomiga rioya qilishni kuchaytirish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining Budjet kodeksi. 2013-yil. 26-dekabr. www.lex.uz/
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 30.12.2019 йилдаги ПҚ-4555-сон "Ўзбекистон Республикасининг "2020 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида"ги Қонуни. <https://lex.uz/docs/4673445>
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 24 avgustdagi "2020-2024-yillarda O'zbekiston Respublikasi Davlat moliyasini boshqarish tizimini takomillashtirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 506-son qarori. <https://lex.uz/ru/docs/-4966572>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-son Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-6600413>
5. O'zbekiston — 2030" strategiyasini 2023-yilda sifatli va o'z vaqtida amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida. ... O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PQ-300-son qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-6600390>
6. Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2022-yil. 20-dekabr. <https://president.uz/uz/lists/view/5774>
7. Батина И.Н., Тульская А.Ю. БОП – как инструмент повышения эффективности бюджетных услуг. //Финансы. – М., 2008. №8. –С.19-22.
8. Истомина Н.А. Среднесрочное бюджетное планирование в регионе: этапы эволюции и перспективы развития Вестник ВГУ. -М., 2015. № 2.
9. Kasimova G.A. Budjet nazorati. Darslik. -T.: "IQTISOD-MOLIYA", 2023-yil. -360 b.
10. Muhamadaliyev M.S. O'rta muddatli budjetlashtirishning afzalliklari. //Moliya va bank ishi. Elektron ilmiy jurnal. –T., 2019. № 1. –24 b.
11. Пардаев У.У. Давлат бюджетини прогнозлаштириш. Монография. Т.: IQTISOD-MOLIYA, 2017. – С.133-134.

12. Рахмонов Д.А. Ўзбекистонда ижтимоий соҳани молиялаштиришнинг методологика соҳасларини такомиллаштириш. Иқтисод фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати. –Тошкент, 2018. – 70 б.
13. Эмиров Н.Д., Эмирова А.У. Системная модел инновационного управления социальной сферы. Монография. -М.: Проспект, 2017. – С.76.
14. Fuqarolar uchun budjet. 2024-yil. Loyiha.
15. https://api.mf.uz/media/document_files/Budjet_P24_uz.pdf

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

